

Очікувані результати

- Нова структура продовольчих систем, цілісні індикатори та аналіз прогалин для керування розробкою агропродовольчих моделей.
- Модульний інструментарій для моделювання політики сталих продовольчих систем, що підтримує спроможність країн-членів ЄС у сфері аграрного моделювання.
- Оцінка потенційних майбутніх варіантів агропродовольчої політики.
- Моніторинг та проектування екологічних, соціальних та економічних показників продовольчої системи ЄС.
- Нове покоління моделювальників агропродовольчих систем та загальноєвропейська спільнота практиків у сфері моделювання.
- Платформа розповсюдження інформації та взаємодії із зацікавленими сторонами, яка об'єднує експертів у сфері продовольчих систем, моделювальників і аналітиків ЄС, забезпечуючи їм відкритий доступ до порталу ACT4CAP27.
- Посилення впливу аналізу аграрної політики на ефективність продовольчої системи ЄС через програму взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами на регіональному, національному та загальноєвропейському рівнях..
- Інтерактивна дорожня карта ACT4CAP27 із сценаріями переходу та шляхами досягнення сталих продовольчих систем у середньо- та довгостроковій перспективі в ЄС.

Партнери

Координація проекту

Сімен ван Беркум, координатор проекту
Ганс ван Мейл, науковий координатор
Соціальні та економічні дослідження
Wageningen, Гаага, Нідерланди

Відвідайте наш веб-сайт і сторінку Zenodo

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Підпишіться на нашу розсилку

Слідкуйте за нами в соціальних мережах

Інформація про проект на CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Тривалість проекту

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

Фінансується Європейським Союзом. Грантова угода Horizon Europe Nr. 101134874. Висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейської Комісії. Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності.

Фінансується
Європейським Союзом

Розвиток потенціалу аналітичних
інструментів для підтримки спільної
сільськогосподарської політики
після 2027 року

Проблеми в оцінці впливу політики

Спільна аграрна політика (САР) є наріжним каменем Європейського Союзу у підтримці сільського господарства, забезпеченні продовольчої безпеки та сприянні розвитку сільських територій. Відповідно до цілей Європейського зеленого курсу, включаючи стратегії «Від ферми до виделки» та біорізноманіття, САР відіграє ключову роль у трансформації агропродовольчих систем Європи задля їхньої сталості.

У контексті динамічних змін, пов'язаних із Європейським зеленим курсом, наявні кількісні моделювальні інструменти стикаються з величезним викликом – необхідністю комплексного охоплення всіх аспектів цієї політики. Для відповідності амбітним цілям Зеленого курсу, зокрема щодо сталого розвитку та збереження біорізноманіття, потрібно значно розширити тематичне охоплення моделювання.

Підтримка науково обґрунтованої агропродовольчої політики ЄС після 2027 року

ACT4CAP27 спрямований на покращення аналітичних можливостей, інструментів та спільної технічної інфраструктури в рамках спільноти моделювання політики.

Проект використовує комплексний підхід до продовольчих систем, зосереджуючись на розбудові аналітичного потенціалу для кількісної оцінки впливу майбутніх агропродовольчих політик на економічну, соціальну (включаючи охорону здоров'я), екологічну та кліматичну сталість продовольчих систем.

Завдяки визначенню синергії, компромісів і зв'язків проект підвищує ефективність і дієвість регуляторних шляхів, особливо в контексті поточних потрясінь і збоїв у Європі та в усьому світі.

Конкретні цілі

- РОЗРОБКА концептуальної платформи даних і моделювання для практичного застосування та кращого розуміння чинників і показників, що сприяють підвищенню ефективності продовольчої системи ЄС, а також ОЦІНКА впливу політики.
- Створення вдосконаленого модульного ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОДЕЛЮВАННЯ для кількісної оцінки переходу до сталої продовольчої системи ЄС та її внеску в досягнення суспільних цілей.
- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ впровадження та оновлення інтегрованого та модульного інструментарію, а також розбудова спільноти.
- ПЛАТФОРМА для взаємодії та діалогу зацікавлених сторін – на різних етапах проекту.

